

СТРАТЕГИЯ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

SRATEGY FOR TEACHING VOCABULARY IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITY

МИХАЙЛОВСКАЯ КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
старший преподаватель,
Московский государственный областной университет.

MIKHAILOVSKAYA KSENIA VLADIMIROVNA,
senior lecturer,
Moscow state regional university.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием и развитием навыков устной иноязычной компетенции, теоретические вопросы владения учащимися общей лексикой и профессиональной терминологией. Представлены стратегии, направленные на овладение студентами неязыкового вуза навыками устной речи на иностранном языке на примере учащихся первого и второго курсов, с возможностью дальнейшего применения ее на практике и в научно-исследовательской деятельности. В работе выделены принципы и упражнения, на которых может быть сосредоточены действия преподавателя иностранного языка в неязыковом вузе с целью обеспечить студентов необходимым базовым и профессиональным словарным запасом, развить навыки иноязычного общения, что в дальнейшем будет применяться в научной и профессиональной деятельности.

The article deals with issues related to the formation and development of oral foreign language competence skills, theoretical issues of students' possession of general vocabulary and professional terminology. Strategies aimed at mastering the skills of oral speech in a foreign language by students of a non-linguistic university on the example of first and second year students, with the possibility of further application in practice and in research activities, are presented. The paper highlights the principles and exercises on which the actions of a foreign language teacher in a non-linguistic university can be focused in order to provide students with the necessary basic and professional vocabulary, develop foreign language communication skills, which will be used in scientific and professional activities in the future.

Ключевые слова: профессиональные термины, лексическая единица, коммуникативный, словарный запас, стратегия.

Key words: professional term, lexical unit, communicative, vocabulary, strategy.

До 70-х годов прошлого века много внимания при обучении иностранным языкам уделялось именно грамматическим структурам, со временем подход к изучению языка несколько изменился и стал направлен, главным образом, на коммуникативную составляющую, поэтому потребность активно изучать и накапливать словарный запас возросла.

Потребность в пополнении словарного запаса, например, в туристических целях, привела к созданию множества словарей и разговорников, которые стали пользоваться большой популярностью.

Со временем изучение словарного состава языка становится целью обучения, поэтому знаменитые учебники изданий Oxford и Cambridge в восьмидесятые годы прошлого столетия

издавали множество учебников, содержащих упражнения, ориентированные на пополнение словарного запаса и его отработку.

О важности изучения именно словарного состава языка говорят многие отечественные и зарубежные лингвисты, указывая на то, что не так важно даже изучение грамматики как лексики [3, с. 23]

Безусловно, изучение грамматики та же представляется в обучении иностранному языку значительным аспектом, являясь системой правил и структур, необходимых для говорения, но их использование представляется невозможным без изучения новых лексических единиц.

Постоянная потребность в пополнении словарного запаса очевидна, на этой основе лингвистами выделяются закономерности и частота употребления некоторых лексических единиц, встречающихся в письменном и устном языке.

По данным исследований, словарный запас, которым постоянно пользуются учащиеся, говорящие на неродном языке, составляет примерно две тысячи слов, это слова и выражения, необходимые для поддержания беседы, высказывания своего мнения, ведения дискуссии, которые и составляют базовые знания.

Для профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам требуются не только базовые, но и новые профессиональные термины – те необходимые знания, которые должен получить студент неязыкового факультета с дальнейшим применением их на практике, использования их в проектно-аналитической и проектно-исследовательской деятельности.

Как правило на неязыковых факультетах российских вузов знакомство с профессиональной лексикой происходит на втором году обучения в вузе.

Студентам, которые планируют академическое обучение, необходимо знать список академических слов (Academic Word List), состоящий из 570 семейств слов, относящихся к разным дисциплинам, таким как: право, экономика, естественные науки, история, филология и другие.

Известно, что из этих 570 словарных единиц, каждое десятое слово встречается в академических текстах. Слова (Academic Word List for IELTS), представленные в этом списке в алфавитном порядке, дают возможность студентам быстро знакомиться с текстами профессиональной тематики, принимать участие в полемике, обсуждать проблемные ситуации, представлять результаты своих исследований и общаться на языке науки.

Исходя из исследований в области психологии по длительности человеческой памяти – кратковременной, долговременной и краткосрочной, можно сделать вывод, что лексические единицы, освоенные во время занятия, располагаются соответственно, однако, часто наблюдается ситуация, когда студенты запоминают одни слова и могут использовать их на последующих занятиях, а другие слова забываются ими сразу же после освоения нового материала.

Процесс запоминания проходит по-разному и тесно связан с тем, имеет ли студент понятие о профессиональном термине на родном языке, изучал ли его на специализированных предметах.

Конечно, процесс обучения профессиональным терминам более эффективен, если студент уже изучал соответствующий курс в области профессиональной подготовки, тогда он имеет представление о конкретном предмете, явлении или понятии в родном языке. В некоторых случаях первичное знакомство с профессиональными терминами происходит на занятиях по иностранному языку в силу того, что на занятиях по иностранному языку знакомство с профессиональной тематикой происходит на втором курсе, в соответствии с программой, а сопоставимый предмет проходят иногда на третьем, или даже на четвертом курсе.

Поэтому задача преподавателя не только перевести соответствующий термин на русский язык, но, иногда и направить студента к источнику, конкретизирующему данное понятие.

Процесс овладения общей и профессиональной лексикой может быть представлен в следующих стратегиях:

- стратегия визуализации – демонстрация слов – показ презентаций, видео, шортсов, не только визуальное изображение самих слов, но и ситуаций, затрагивающих актуальные проблемы повседневной жизни, волнующие студентов, например, видео, опубликованные в Pinterest или тик ток, являются актуальными в студенческой жизни, поэтому вызовут интерес;

- стратегия повторения – наиболее эффективный и давно известный принцип запоминания лексических единиц, основанный на повторении слов, находящихся в оперативной памяти учащегося, заставляя артикуляционный аппарат повторять и вновь повторять.

Следующее задание может послужить примером повторения и закрепления изученного материала студентов исторических факультетов (Рис.1).

Рис. 1. Задание на повторение и закрепление изученного материала студентов исторических факультетов.

Задание состоит в том, чтобы по группам сопоставить данные лексические единицы с монархами Иваном Грозным и Генрихом восьмым, аргументировать свой ответ. На последующих занятиях преподаватель может заменить имена правителей, используя те же лексические единицы.

Если учащиеся будут регулярно заниматься повторением данных слов, то можно предположить, что изученные слова сохранятся в долгосрочной памяти учащихся.

- стратегия поиска информации в памяти – что называется «эффектом практики поиска» [3, с. 24], когда учащийся пытается вспомнить, изъять из памяти давно изученную лексическую единицу, например, посредством письменного перевода.

- стратегия мотивации – факторы, влияющие на мотивацию к изучению и запоминанию новой лексики представлены ниже:

1) отбор интересных, актуальных, познавательных тем, соответствующих возрастной категории учащихся;

2) способность преподавателя замотивировать студентов, ссылаясь на контент, например, который ежедневно выбирают студенты в социальных сетях и в Интернете, интересуются им;

3) предоставление аутентичных текстов для чтения и обсуждения.

Темы кулинарии, психологии взаимоотношений между людьми, новогодние подарки и выбор макияжа привлекают гораздо больше внимания, чем, скажем, текст про Стоунхендж, или британскую королевскую семью.

Хотя, выбранный преподавателем правильный контент способен вызвать интерес студентов и по этой теме в том числе, так, знаменитая королевская семья принца Гарри и Меган Маркл часто привлекает внимание студентов своими нестандартными взглядами и необычными интервью, поэтому данный контент сможет замотивировать студентов к изучению новых слов;

- стратегия сосредоточения и возбуждение внимания – когда говорящий лучше запоминает лексическую единицу, вызывающую сильную эмоциональную реакцию, реагирует посредством своих эмоций. Так объясняется лучшее запоминание сниженных лексических единиц, разговорных и наиболее часто встречающихся в социальных сетях.

Заключение

Важным моментом в работе преподавателя является понимание того, что изучение словарного запаса – исключительно интерактивная работа, в которой принимает участие не только учащийся, но и преподаватель.

Поэтапная работа с применением вышеупомянутых стратегий позволит студентам легко освоить новую лексику, запомнить профессиональные термины, будет способствовать качественному изучению текстов профессиональной направленности, принимать участие в полемике, обсуждать проблемные ситуации и представлять результаты своих исследований.

Новые термины профессиональной тематики требует от студента немедленной реакции и ознакомления с ними, так как основной задачей профессионала является сориентироваться в профессиональной среде и взаимодействовать с другими участниками коммуникации. [2, с. 29]

Работа преподавателя будет считаться эффективной, если будет сосредоточена не на количестве пройденной профессиональной лексики, а на качестве ее усвоения и возможности использования учащимися в различных коммуникативных ситуациях, в определенных контекстах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коряковцева Н.Ф. Роль и статус иностранного языка в профессиональной подготовке инновационных кадров // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. Вып. 830. М.: МГЛУ, 2019. С. 20- 31.
2. Михайловская К.В. Значение межкультурной профессиональной коммуникации в обучении студентов правовых специальностей // Наука России: Цели и задачи. Изд. Ниц «Л-Журнал», Часть 2. 2021. С. 26-29.
3. Thornbury Scott, How to Teach Vocabulary // Pearson Education Limited, 2002. P. 23-26.

© Михайловская К.В., 2022.